

УДК 338.48 EDN: AKCDLL
DOI: 10.5281/zenodo.10443000

МАКСИМОВА Валентина Ивановна

*Петрозаводский государственный университет (Петрозаводск, Респ. Карелия, РФ)
кандидат педагогических наук, доцент; e-mail: Valmak2018@mail.ru*

РЕКРЕАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ КАК ФАКТОР ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ЗАГОРОДНОГО СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ

В статье рассматриваются значение и особенности рекреационных программ для загородных средств размещения. Рекреационные программы направлены на максимальное удовлетворение потребностей туристов в организации их досуга. Рассмотрено влияние рекреационных программ на привлекательность загородного средства размещения. Наряду с теоретическими понятиями рекреационных программ, рассмотрены критерии разработки концепции их соответствия запросам потребителей, раскрыты маркетинговые инструменты и вопросы построения коммуникационной системы продвижения и позиционирования их на рынке. Проведено исследование имеющихся рекреационных программ в загородных средствах размещения Республики Карелия. Выявлены проблемы недостаточного их внедрения и намечены пути их дальнейшего развития. Выделены основные этапы формирования программ. Основное содержание статьи связано с рекомендациями по созданию и внедрению рекреационных программ, как фактора привлекательности загородного средства размещения. Представлены подходы к разработке и внедрению рекреационных программ в загородных средствах размещения. Программы ориентированы на разные целевые аудитории, основанные на таких принципах как: актуальность, интерактивность, доступность и безопасность. На примерах рекреационных программ, разработанных студентами кафедры туризма Петрозаводского государственного университета, можно увидеть их разнообразие в зависимости от целевой аудитории и от клиентоориентированности гостей.

Ключевые слова: *рекреация, отдых, рекреационные программы, природные ресурсы, Республика Карелия*

Для цитирования: Максимова В.И. Рекреационные программы как фактор привлекательности загородного средства размещения // Сервис в России и за рубежом. 2023. Т.17. №6. С. 150–160. DOI: 10.5281/zenodo.10443000.

Дата поступления в редакцию: 3 ноября 2023 г.
Дата утверждения в печать: 15 декабря 2023 г.

Valentina I. MAXIMOVA

*Petrozavodsk State University (Petrozavodsk, Rep. Karelia, Russia)
PhD in Pedagogy, Associate Professor; e-mail: Valmak2018@mail.ru*

RECREATIONAL PROGRAMS AS ATTRACTIVENESS FACTOR OF A SUBURBAN ACCOMMODATION FACILITY

Abstract. *The article discusses the significance and features of recreational programs for suburban accommodation facilities. Recreational programs are aimed at maximum satisfaction of the needs of tourists in the organization of their leisure. The author considers influence of recreational programs on the attractiveness of a suburban accommodation facility. Along with the theoretical concepts of recreational programs, the criteria for developing the concept of their compliance with consumer needs are considered, marketing tools and issues of building a communication system for promoting and positioning them on the market are disclosed. A study of the available recreational programs in suburban accommodation facilities of the Republic of Karelia has been conducted. The problems of their insufficient implementation are identified and the ways of their further development are outlined. The main stages of the formation of programs are highlighted. The main content of the article is related to recommendations on the creation and implementation of recreational programs as a factor of attractiveness of a suburban accommodation facility. The article presents approaches to the development and implementation of recreational programs in suburban accommodation facilities. The programs are aimed at different target audiences, based on principles such as relevance, interactivity, accessibility and safety. Using examples of recreational programs developed by students of the Department of Tourism of Petrozavodsk State University, we can see their diversity depending on the target audience and the customer focus of the guests.*

Keywords: *recreation, rest, recreational programs, natural resources, Republic of Karelia*

Citation: Maximova, V. I. (2023). Recreational programs as attractiveness factor of a suburban accommodation facility. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 17(6), 150–160. doi: 10.5281/zenodo.10443000. (In Russ.).

Article History

Received 3 November 2023

Accepted 15 December 2023

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2023 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

В последние годы наблюдается активное развитие внутреннего туризма. Республика Карелия является одним из приоритетных регионов при выборе туристами места отдыха. Поток туристов с каждым годом растёт, регион ежегодно показывает устойчивое повышение спроса на туристские услуги, неотъемлемой частью которых являются услуги средств размещения. Наблюдающееся развитие гостиничной индустрии направлено на максимальное удовлетворение потребностей отдыхающих за счёт современных технологий, новизны и уровня предлагаемых услуг. Республика Карелия обладает богатейшим туристско-рекреационным потенциалом. Её природно-климатический и историко-культурный потенциал является основой для развития рекреационной деятельности. Регион обладает огромными запасами минеральных вод, лечебных грязей. На территории Карелии расположен первый российский курорт «Марциальные воды» с уникальной лечебной водой. Эффективное и устойчивое развитие загородных средств размещения обеспечивается за счёт введения новшеств, которые имеют конкурентное преимущество на рынке. В последнее время индустрия гостеприимства развивается стремительными темпами, с каждым годом количество средств размещения растёт. По данным на сентябрь 2023 г. в Республике Карелия насчитывается более 130 средств размещения, в том числе более 50 загородных средств размещения. В условиях высокой конкуренции необходимо предлагать туристам не только комфортное проживание, питание, но и организацию досуга, применять новые инновационные подходы, повышать качество обслуживания, разрабатывать комплексные программы отдыха. Внедрение новых продуктов обеспечивает более стабильное положение на рынке. Деятельность средств размещения зависит от постоянно меняющихся потребностей и предпочтений туристов. К самым интересным и перспективным тенденциям можно отнести комплексные рекреационные программы. Рекреацион-

ные программы с использованием природных факторов региона, повысят привлекательность и эффективность деятельности средства размещения, позволят увеличить поток туристов, что в свою очередь эффективно скажется на бюджете региона, за счёт налоговых отчислений и мультипликативного эффекта от других отраслей экономики (музеи, театры, магазины, рестораны, бары, объекты показа и т.п.). В настоящее время загородные средства размещения стали довольно популярным вариантом проведения выходных и праздничных дней, не только для жителей других российских регионов, но и для жителей городов и районов нашего региона. Данный фактор позволяет увеличить загрузку загородного средства в «не сезон».

Сущность и значение рекреационной деятельности

Понятие «рекреация» появилось в научной литературе в кон. 90-х гг. XIX в. в США. Предпосылкой для введения такого понятия стало появление второго выходного дня, оплачиваемых отпусков. Рекреация была необходима для восстановления физических сил и оздоровления сотрудников организаций. Необходимо было организовать какую-либо деятельность, со специализированным для этих целей пространством. Для того, чтобы отдых стал рекреацией, необходимо было для восстановления сил уехать с места постоянного проживания. В настоящее время эти понятия трактуются по-другому, рекреация рассматривается в научной литературе более широко. В научной работе Д.В. Николаенко [6] термины «рекреация» и «отдых» рассматриваются как одно и то же. Рекреация помогает человеку снять напряжение, восстановить силы, здоровье, пополнить запас энергии, помогает его духовному развитию. С понятием рекреация непосредственно связано понятие «отдых». Отдых любая деятельность человека, которая способствует восстановлению его физических сил, как на территории постоянного проживания человека, так и за её пределами. По мнению Н.С. Мироненко и И.Т. Твердо-

хлебова [5], «рекреация» есть совокупность явлений и отношений, возникающих в процессе использования свободного времени. В советское время, в силу исторического развития гостиничного хозяйства, активно развивались коллективные средства размещения, такие как пансионаты, базы отдыха, которые принадлежали крупным предприятиям и различным ведомствам. Находились они, как правило, в загородных зонах и имели большие территории. Отдыхали в них сотрудники данных предприятий во время очередных отпусков и в выходные дни, путёвки предоставлялись им бесплатно. Для поддержания физических сил и здоровья сотрудников разрабатывались специальные социальные программы отдыха. Эти средства размещения имели богатый опыт в организации досуга и оказания дополнительных рекреационных услуг. Рекреационная деятельность основана на применении рекреационных программ. Роль и место рекреационной деятельности в современной индустрии средств размещения велико.

Виды рекреационной деятельности

В средствах размещения к видам рекреационной деятельности можно отнести оздоровительную, познавательную, развлекательную деятельность. Ориентируясь по тем или иным причинам на какой-то один основной вид рекреационной деятельности, туристы предпочитают максимально заполнить своё свободное время и другими её видами. Это может быть деятельность, связанная с физической нагрузкой (пешие туристические походы, сплавы по порожистым рекам, альпинизм, рафтинг, скалолазание и т.п.), с любительскими занятиями (сбор ягод, грибов, рыбалка, охота и т.п.), с интеллектуальной деятельностью (самообразование, чтение книг), с общением по интересам, с развлечениями (танцы, игры, концерты), с путешествиями и экскурсиями, приобщение к миру искусства, творчество. Лечебно-курортная рекреационная деятельность, применяемая в санаториях, должна быть наиболее регламентирована. Лекарственные предписания, строгий режим

возрастные ограничения и т.п., делают этот вид наиболее закрытого характера. Оздоровительный вид рекреационной деятельности является разнообразным. В основном рекреационная деятельность проходит у воды или в воде (купание, солнечные ванны, игра с мячом, питание, водные лыжи, катамараны, прогулки по берегу и т.д. Познавательная рекреационная деятельность относится практически ко всем другим видам. Развлекательная рекреационная деятельность тоже является частью всех других её видов. Туристы предпочитают в свободное время при любом виде рекреационной деятельности получить также развлекательные программы отдыха (танцы, дискотеки, концерты и т.п.)

К факторам, влияющим на выбор гостя загородного средства размещения для удовлетворения потребности в рекреации, можно отнести [8, 9]:

- круглогодичное функционирование загородного средства размещения;
- наличие специализации, т.е. оказание услуг по рекреации;
- наличие природного потенциала для рекреации (наличие лечебных вод, экологически чистых территорий, лесных массивов, рек, озёр, свежего воздуха);
- широкий выбор рекреационных услуг, кроме основного, соответствующего специализации;
- наличие кабинетов для расслабляющих процедур;
- наличие развлекательных программ, в том числе для детей.

При оказании рекреационных услуг необходимо учитывать сегмент потребителей, возрастную категорию. Конкурентоспособность и привлекательность загородных средств размещения напрямую зависит эффективности применяемых форм и методов деятельности по организации отдыха. Рекреационные программы отдыха должны быть направлены на удовлетворение реальных потребностей гостя. Услуги, входящие в рекреационную программу, могут формироваться в

разных комбинациях. Для того, чтобы рекреационная программа являлась комплексной, т.е. состоять из набора разнообразных услуг рекреации, необходимо в первую очередь определить потребности туриста, их предпочтения к той или иной услуге. Главная задача рекреационных программ повышение привлекательности загородного средства размеще-

ния и определение его конкурентного преимущества. Рекреационные программы должны быть неповторимыми, разнообразными, безопасными, эффективными и отвечать потребностям и желаниям туристов. Этапы проектирование рекреационных программ начинаются с разработки концепции, которая является планом действий средства размещения.

Таблица 1 – Анализ рекреационных программ загородных средств размещения Республики Карелия

Средство размещения	Целевая аудитория	Услуги / программы	Отзывы	Виды рекреационной деятельности и их оценка на основе анализа отзывов гостей (от 1 до 5)		
				А) оздоровительно-спортивная	Б) развлекательная	В) лечебно-курортная
Karju kala	Молодёжь, семьи с детьми, пожилые люди	Велосипедные прогулки по сосновому бору, сауна, пневматическая винтовка, рыбалка, прогулки на лодочках по реке Олонка	<ul style="list-style-type: none"> «На территории огромное количество красивых деревянных статуй, большая детская площадка. Отличное место для отдыха семьёй или компанией друзей...» 	A) 5	B) 2	B) отсутствует
«Ладожская усадьба»		Игры на территории парка: бадминтон, петанк, крокет, русские городки, карельские городки КЮККЯ. Банный комплекс на берегу зал. Ниэмелянсалми Ладожского озера. Йога, рыбалка, детский клуб, зоопарк	<ul style="list-style-type: none"> «Отдыхали с тремя детьми, много развлечений для детей, творческой мастерской» «Есть отличная профессиональная баня с банщика и, боулинг, да и много чего интересного» 	A) 4	B) 5	B) отсутствует
«Чёрные камни»		Банный комплекс, зоопарк, лесное сафари, спа-центр (массаж антистрессовый «relax», ритуал «королевский уход», «рай для двоих» процедура на две персоны) и т.д.	<ul style="list-style-type: none"> «Рядом прекрасный Карельский зоопарк, его посещение для постояльцев базы бесплатное...» «Огромная территория для прогулок и прекрасный СПА комплекс и большой бассейн дополняют отличный отдых!» 	A) 4	B) 4	B) отсутствует
«Дворцы»		Спа-центр, аквазона, детская зона, русская баня	<ul style="list-style-type: none"> «Много гостей с ребяташками, мы были зимой, в свободном доступе санки, лыжи, ватрушки, палки...» «Рекомендую сходить на спа-программы, массаж лица и обёртывание водорослями...» 	A) отсутствует	B) 4	B) 3
«Белые ключи»		Водолечебница, грязелечение, шунгитовая комната, галосауна и пр. Вечерний концерт / Оздоровительная путёвка; «Золотой возраст» (75+); «Усталый менеджер» и др.	<ul style="list-style-type: none"> «Очень понравилась процедура СПА-релакс и пузырьковый массаж...» «Каждый вечер развлекательная программа после ужина...» 	A) 3	B) 2	B) 5

Формирование рекреационных программ

Для формирования рекреационных программ, в первую очередь необходимо:

- выявить потенциал загородного средства размещения для организации деятельности по «рекреации»;
- определить ресурсы, необходимые для реализации программ;
- изучить современные тренды рекреационной деятельности;
- определить целевую аудиторию, ассортимент услуг для разных возрастных групп;
- оценить факторы внешней среды;
- провести анализ конкурентов на наличие у них рекреационных программ, их востребованность, выявить проблемы, риски, проанализировать отзывы гостей;
- разработать концепцию рекреационной программы;
- определить критерии оценки качества и безопасности программ.

Необходимо создавать не только коллективные рекреационные программы, но и индивидуальные. Одним из важных условий успешной реализации программы является создание благоприятной внутренней атмосферы, индивидуального подхода к каждому гостю, высокое качество обслуживания, разнообразие и привлекательность программ, высокий профессионализм сотрудников.

Цель формирования рекреационных программ – разработка комплексных программ рекреации для увеличения потока туристов и продолжительности проживания в загородном средстве размещения не только в «активный» сезон, но и в выходные и праздничные дни, привлекая туристов из других городов России и жителей своего региона. Практическая значимость заключается в возможности применения рекреационных программ для повышения конкурентоспособности и привлекательности загородного средства размещения. Внедрение рекреационных программ повысит интерес потребителей к ним, что, в свою очередь, повысит привлекательность средства

размещения, приведёт к более устойчивому положению на рынке, а также повысит эффективность деятельности предприятия.

Особенности организации пространства рекреационных зон

Наличие рекреационных ресурсов в загородных средствах размещения является конкурентным преимуществом для проектирования рекреационных программ. Чтобы обеспечить необходимые рекреационные, экологические, эстетические условия отдыха для гостей, загородные средства размещения, как правило, имеют достаточно большую прилегающую территорию, природный потенциал: лесные массивы, водоёмы. Территории с богатыми природными ресурсами, обладают наичистейшим воздухом. Поэтому, очень важно не только сохранять природные богатства, но и рационально их использовать. Бережное отношение к природным ресурсам – одна из самых важных задач государства и населения. Для повышения эффективности использования территорий для рекреационной деятельности, территория разделяется на зоны. В зависимости от контингента отдыхающих выделяются зоны для детей, молодёжи, семейных туристов, пожилых людей.

Функциональное зонирование необходимо для разнообразных рекреационных занятий. Для каждой зоны формируется, соответствующий её назначению характер рекреационной среды. Например, физкультурно-оздоровительная зона для занятий физкультурой и спортом предполагает открытые спортивные площадки и закрытые спортивные сооружения. Рекомендуются создание защитного барьера между физкультурно-оздоровительными зонами и окружающей застройкой. Зона для занятий и игр детей это игровые городки, сказочные персонажи, домики, качели, сооружения для занятий физкультурой и спортом, зона для творчества детей и т.п. Идеально эти зоны выделить для разных возрастных групп детей. Для проведения культурно-массовых мероприятий это может быть зона, где располагается сцена, площадка для проведения

дискотек, событийных фестивалей и т.п. Можно также обустроить фото – зону с персонажами в национальных костюмах, зону для поведения йоги на улице, зону для проведения мастер-классов, spa-зону с купелью на берегу водоёма и т.п. В настоящее время эти услуги пользуются популярностью и очень востребованы у туристов, они также могут быть включены в комплексную рекреационную программу. Также можно предусмотреть функциональное зонирование мест отдыха и выделить зоны: рекреационной застройки, лесного массива, природных ландшафтов. В повышенном уровне благоустройства нуждаются территории между постройками, а также водоёмы.

На территории загородного средства размещения могут располагаться искусственные водоёмы, бассейны, пруды и т.п. Требования к пространственной организации рекреационных водоёмов различны, зависят от рекреационных занятий. У водоёмов рекомендуется оставлять открытое пространство. В местах отдыха и на прогулочной зоне могут располагаться малые архитектурные формы: беседки, навесы, парковые скульптуры, фонтаны, цветочницы, качели, удобные скамейки, которые обогащают рекреационную среду. Каждая зона должна быть выделена зелёными композициями, кустарниками. Зелёные насаждения, обеспечивают психологический комфорт, изолируют от шумовых и зрительных контактов.

Студентами кафедры туризма Петрозаводского государственного университета разрабатываются рекреационные программы для учебно-оздоровительного центра ПетрГУ «Урозера», которые позволяют повысить заповедность средства размещения в межсезонье, способствуют его узнаваемости и привлекательности в глазах потенциальных клиентов. Программы рассчитаны на разные возрастные категории, с разной продолжительностью проживания, привлекающие внимание разных целевых аудиторий.

Так, например, рекреационная программа «Военно-полевая игра, посвящённая Советско-Финляндской войне» (табл. 2),

направленная на реализацию актуальной сегодня для нашей страны задачи патриотического воспитания молодёжи [2, 4, 11], реализуется в целях повышения интереса к истории страны, развития физических и волевых качеств, пропаганды здорового образа жизни и готовности к защите интересов Отечества. К участию в соревнованиях, предусмотренных программой, допускаются учащиеся университетов, средних учебных заведений, школьники старших классов. Каждая команда должна иметь название, форму с нагрудной эмблемой, отличающую от других команд. Такую познавательную рекреационную программу в загородном средстве размещения вполне можно совмещать с другими видами рекреационных программ. Применение армейских знаний, умений и навыков в активном отдыхе позволят активизировать работу по патриотическому и экологическому воспитанию молодёжи. Программа позволяет объединить основную оздоровительную рекреационную программу с другими видами рекреации, такими как познавательная и развлекательная.

При проектировании программ учитывались следующие общие положения:

- актуальность, значимость программы для современной аудитории;
- полнота программы, наличие всех структурных элементов;
- целостность – единство всех структурных элементов, взаимосвязанность;
- новизна и эстетичность.

В ходе исследования проведён сравнительный анализ конкурентов на предмет наличия в них рекреационных программ. По полученной информации можно сделать вывод, что у конкурентов рекреационные программы отсутствуют, или присутствуют в небольшом ассортименте, в основном гостям предлагаются на выбор отдельные виды услуг. Также был проведён опрос гостей базы «Урозера» и проанализирована информация об их предпочтениях определённым видам рекреационных программ. Клиентоориентированность в основном направлена на оздоровительные, познавательные, творческие и программы для детей.

Таблица 2 – Примеры рекреационных программ, разработанных студентами кафедры туризма Петрозаводского государственного университета

Рекреационная программа «Военно-полевая игра, посвящённая Советско-Финляндской войне» (4 дня, 3 ночи)	Рекреационная оздоровительная программа «В здоровом теле – здоровый дух» (7 дней, 6 ночей)
<p>День 1</p> <p>11:00 Встреча студентов на ж/д вокзале или в аэропорту в г. Петрозаводске</p> <p>11:15 Отправление на автобусе на базу «Урозеро»</p> <p>11:45 Прибытие на базу, размещение</p> <p>12:00 Кофе-брейк</p> <p>12:30 Сбор команд в коворкинг-центре, знакомство и информация о предстоящей игре</p> <p>13:30 Экскурсия по территории базы, месту проведения соревнований</p> <p>14:00 Обед</p> <p>15:00 Свободное время, подготовка участников к соревнованию (нарисовать плакаты, придумать название и девиз и т.п.)</p> <p>18:30 Ужин</p> <p>19:30 Встреча с представителями военкомата Республики Карелия, представителями военной кафедры ПетрГУ, конкурсной комиссии</p> <p>20:30 Развлекательная программа (ансамбль «Карельские посиделки» Президентского кадетского корпуса, с номерами военной тематики)</p> <p>22:00 Отдых</p> <p>День 2</p> <p>8:30 Завтрак</p> <p>9:30 Сборы, участники делятся на 2 команды. Команды представляют своих участников, своё образовательное учреждение. Участники представляют на конкурс плакаты, девиз и название</p> <p>10:00 Начало игры «Военно-историческая викторина»</p> <p>Ведущий задаёт вопросы участникам, та команда, которая ответит верно и быстрее, получает 1 очко</p> <p>По окончании викторины ведущий рассказывает кратко события Советско-финляндской войны</p> <p>11:00 Военная подготовка. Разборка и сборка учебного автомата (на время). Каждый участник в режиме эстафеты разбирает и собирает автомат. Командный результат определяется по наименьшей сумме времени всех участников команды.</p> <p>12:00 Физическая подготовка</p> <ul style="list-style-type: none"> • Бег дистанция 60 метров • Бег дистанция 100 метров <p>Победитель определяется в командном первенстве по сумме результатов</p>	<p>День 1</p> <p>11:50 Встреча на ж/д вокзале</p> <p>12:20 Трансфер на базу «Урозеро»</p> <p>13:00 Размещение</p> <p>14:00 Обед</p> <p>15:00 Лекция по здоровому образу жизни</p> <p>17:00 Свободное время, знакомство с территорией базы</p> <p>19:00 Ужин</p> <p>20:00 Русская баня на дровах с профессиональным парильщиком, чай с карельскими травами</p> <p>День 2</p> <p>8:00 Зарядка (летом на улице, зимой в зале)</p> <p>9:00 Завтрак</p> <p>10:00 Прогулка на свежем воздухе (зимой: лыжи, снегоступы, палки для скандинавской ходьбы; летом: велосипеды, уличные тренажёры, футбол, волейбол, теннис, бильярд)</p> <p>11:30 Инфракрасная сауна, массаж тела, фитотерапия, травяные карельские чаи, релаксирующая музыка</p> <p>13:00 Отдых</p> <p>14:00 Обед</p> <p>15:00 Лекция по здоровому питанию</p> <p>16:00 Свободное время</p> <p>17:00 Мастер-класс по приготовлению карельской национальной выпечки</p> <p>18:00 Знакомство с традициями и обычаями коренных народов – карелов и вепсов</p> <p>19:00 Ужин</p> <p>20:00 Просмотр фильма (по выбору)</p> <p>23:00 Отдых</p> <p>День 3</p> <p>8:00 Зарядка</p> <p>9:00 Завтрак</p> <p>10:00 Прогулка на свежем воздухе (зимой: лыжи, снегоступы, палки для скандинавской ходьбы; летом: велосипеды, уличные тренажёры, футбол, волейбол, теннис, бильярд)</p> <p>11:30 Фито-бочка, обёртывание с ламинариями Белого моря, фитотерапия, травяные карельские чаи, релаксирующая музыка</p> <p>14:00 Обед (меню здорового питания, карельская кухня)</p> <p>15:00 Мастер-класс: музыка здоровья (звучат карельские, вепские, финские мелодии)</p> <p>16:00-19:00 Свободное время (за доп. оплату – экскурсия к целебным источникам первого русского курорта «Марциальные воды»)</p> <p>19:30 Ужин</p> <p>20:30 По желанию: настольные игры, танцевальные вечера, караоке</p> <p>День 4</p> <p>8:00 Зарядка</p> <p>9:00 Завтрак</p> <p>10:00 Прогулка на свежем воздухе (зимой: лыжи, снегоступы, палки для скандинавской ходьбы; летом: велосипеды,</p>

Рекреационная программа «Военно-полевая игра, посвящённая Советско-Финляндской войне» (4 дня, 3 ночи)

выступления всех участников.

- 13:00 **Метание учебной гранаты на дальность**
- 14:00 Обед
- 15:00 Свободное время
- 17:00 Встреча у костра для подведения итогов игры
- 18:30 Приготовление ужина в полевых условиях
- 22:00 Отдых

День 3

- 9:00 Завтрак
- 10:00 Сборы команд
- 10:30 **Преодоление минных полей (учебных)**
- 13:00 Определение победителей
- 14:00 Обед
- 15:00 Свободное время
- 15:30 **Оказание первой медицинской помощи**
- 16:30 **Разбор неправильных действий по оказанию медицинской помощи**
- 18:30 Подведение итогов
- 19:00 Ужин
- 20:00 Просмотр фильма о Советско-Финляндской войне
- 22:00 Отдых

День 4

- 9:00 Завтрак
- 10:00 **Заключительное испытание: поиск клада по карте**
- 12:00 **Определение победителей и награждение участников соревнований.** Команда, занявшая 1 место, награждаются подарком от университета ПетрГУ и грамотой. Команда, занявшая 2 место, награждается грамотой.
- 14:00 Обед
- 15:00 Экскурсия в Вотчину Карельского Деда Халла (в 300 м от базы)
- 17:00 **Отправление в Петрозаводск**

Рекреационная оздоровительная программа «В здоровом теле – здоровый дух» (7 дней, 6 ночей)

(7 дней, 6 ночей)

- уличные тренажёры, футбол, волейбол, теннис, бильярд)
- 11:30 Купание в купели (банный чан), массаж лица, Маска с натуральной карельской косметикой, фитотерапия, чай с карельскими травами, релаксирующая музыка
- 14:00 Обед
- 15:00-18:00 Экскурсия в национальный этнографический музей пгт Пряжи (за доп. оплату)
- 19:00 Ужин
- 20:00 Русская баня на дровах с профессиональным парильщиком, чай с карельскими травами
- 23:00 Отдых

День 5

- 8:00 Зарядка
- 9:00 Завтрак
- 10:00 Прогулка на свежем воздухе (зимой: лыжи, снегоступы, палки для скандинавской ходьбы; летом: велосипеды, уличные тренажёры, футбол, волейбол, теннис, бильярд)
- 11:30 Инфракрасная сауна, обёртывание с шунгитом, фитотерапия, чай с карельскими травами, релаксирующая музыка
- 14:00 Обед
- 15:00 Мастер-класс «Чайная церемония по-карельски»
- 16:00 Мастер-класс по изготовлению оберегов
- 17:00 Свободное время (за доп. оплату экскурсии: водопад Кивач; Вотчина Талви Укко, катание на хаски, Хижина Деда Халла, рыбалка с инструктором)
- 19:00 Ужин
- 20:00 Литературный вечер карельских народных сказок
- 23:00 Отдых

День 6

- 8:00 Зарядка
- 9:00 Завтрак
- 10:00 Прогулка на свежем воздухе (зимой: лыжи, снегоступы, палки для скандинавской ходьбы; летом: велосипеды, уличные тренажёры, футбол, волейбол, теннис, бильярд)
- 11:30 Фитобочка с карельскими травами, массаж дела расслабляющий, фитотерапия, чай с карельскими травами, релаксирующая музыка
- 14:00 Обед
- 15:00 Мастер-класс по приготовлению карельской косметики
- 17:00 Мастер-класс по обучению национального карельского танца «Круга»
- 19:00 Ужин
- 20:00 Подведение итогов программы: отзывы и пожелания гостей
- 21:00 Танцевальная программа

День 7

- 7:30 Зарядка
- 8:30 Прогулка на свежем воздухе
- 9:30 Завтрак
- 10:00 Фотосессия в фотозоне
- 11:00 Ярмарка карельских сувениров, товаров карельских производителей
- 13:00 Трансфер в г. Петрозаводск до ж/д вокзала (по желанию: экскурсия по столице Карелии)

Заключение

Как в России в целом, так и в Республике Карелия, всё большим спросом пользуются загородные средства размещения, расположенные вдали от шумных городов. В настоящее время наблюдается изменение структуры туристского спроса на поездки в Карелию: увеличилась доля туристов, прибывающих с целью отдыха, оздоровления и досуга. На рынке загородных средств размещения постоянно растёт конкуренция, повышаются требования гостя к ассортименту и качеству предоставляемых услуг, их разнообразию, уровню обслуживания. В последние несколько лет на территории региона появилось много туристских баз, глэмпингов, гостевых домов. При этом каждый сегмент загородных средств размещения может существенно отличаться друг от друга по местоположению, внешнему облику, инфраструктуре, услугам, уровню обслуживания, но их объединяет одно - наличие природных рекреационных ресурсов. Одной из важных задач загородного средства размещения является создание условий, которые будут обеспечивать эффективность отдыха. Эффективное и устойчивое развитие загородных средств размещения обеспечивается за счёт введения

новшеств, которые имеют конкурентное положение на рынке. Рекреационные программы способны не только выделять загородное средство размещения среди конкурентов, выделять его привлекательность, но и определять его конкурентное преимущество при выборе гостем места отдыха. В условиях жёсткой конкуренции на рынке услуг необходимо идти в ногу со временем, своевременно предвидеть развитие событий на рынке и тем самым опережать конкурентов. Появление сегмента «рекреационные» гостиницы, загородные рекреационные средства размещения можно назвать новым явлением в гостиничной индустрии России. Особенно активно рекреационные средства размещения развиваются в Подмосковье. Рекреация должна быть комплексной, захватывающая все аспекты развития человека и удовлетворения его конкретных потребностей. Комплексные рекреационные программы, с использованием природных факторов местности занимают лидирующую позицию на рынке загородных средств размещения. В свою очередь, рекреационные средства размещения оказывают существенное влияние на развитие туристско-рекреационного потенциала региона.

Список источников

1. Гомилевская Г.А., Глинская Н.Б. Особенности инноваций в гостиничном секторе индустрии гостеприимства // Вестник НАТ. 2009. №1. С. 37-40.
2. Гусейнова А.Г. Перспективные направления военно-патриотических образовательных экскурсий Санкт-Петербурга и Ленинградской области // Современные проблемы сервиса и туризма. 2020. Т.14. №3. С. 82-91. DOI: 10.24411/1995-0411-2020-10307.
3. Доценко А.А. Мультисенсорный подход в проектировании туристских дестинаций // Современные проблемы сервиса и туризма. 2023. Т.17. №1. С. 27-38. DOI: 10.5281/zenodo.7932750.
4. Конышев Е.В., Герасимов С.В. Туарминг и Туристский поход с проверкой туристских навыков как новые формы спортивно-оздоровительного туризма (опыт Кировской области) // Современные проблемы сервиса и туризма. 2021. Т.15. №1. С. 49-60. DOI: 10.24412/1995-0411-2021-1-49-60.
5. Мироненко Н.С., Твердохлебов И.Т. Рекреационная география. М.: Изд-во МГУ, 1981. 207 с.
6. Николаенко Д.В. Рекреационная география. М.: Владос, 2001. 288 с.
7. Никольская Е.Ю., Титиевская Е.М. Актуальные проблемы развития гостиничного бизнеса // Путь науки. 2014. №6. С. 54-57.
8. Оборин М.С. Управление инновациями в гостиничной индустрии // Современные проблемы сервиса и туризма. 2020. Т.14. №4. С. 37-43. DOI: 10.24411/1995-0411-2020-10403.

9. Орловская В.П., Фомичев В.И. Инновации в социально-культурном сервисе и туризме. СПб.: СПбГИЭУ, 2011. 207 с.
10. Сокирская Н.В., Павличук К.И. Инновации в гостиничном и ресторанном бизнесе // Молодой учёный. 2020. №21(311). С. 190-193.
11. Федюлин А.А., Погребова Е.С., Афанасьев О.Е., Афанасьева А.В. Формы и направления организации и реализации общественно-полезных туристских программ для молодёжи // Сервис в России и за рубежом. 2023. Т.17. №3(105). С. 5-20. DOI: 10.5281/zenodo.8140211.

References

1. Gomilevskaja, G. A., & Glinskaja N. B. (2009). Features of innovation in the hotel sector of the hospitality industry [Osobennosti innovacij v gostinichnom sektore industrii gostepriimstva]. *Vestnik NAT*, 1, 37-40. (In Russ.).
2. Gusejnova, A. G. (2020). Perspektivnye napravleniya voenno-patrioticheskikh obrazovatelinykh ekskursij Sankt-Peterburga i Leningradskoj oblasti [Perspective directions of military-patriotic educational excursions of St. Petersburg and Leningrad Region]. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 14(3), 82-91. doi: 10.24411/1995-0411-2020-10307. (In Russ.).
3. Dotsenko, A. A. (2023). Multisensornyj podkhod v proektirovanii turistskikh destinatsij. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 17(1), 27-38. doi: 10.5281/zenodo.7932750. (In Russ.).
4. Konyshov, E. V., & Gerasimov, S. V. (2021). Tuarming i Turistskij pokhod s proverkoj turistskikh navykov kak novye formy sportivno-ozdorovitelinogo turizma (opyt Kirovskoj oblasti) [Tuarming and camping trip with a check test of tourist skills as new forms of recreational sport tourism (Kirov region experience)]. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 15(1), 49-60. doi: 10.24412/1995-0411-2021-1-49-60. (In Russ.).
5. Mironenko, N. S., & Tverdokhlebov, I. T. (1981). *Rekreacionnaja geografija [Recreational geography]*. Moscow: MSU Publishing House. (In Russ.).
6. Nikolaenko, D. V. (2001). *Rekreacionnaja geografija [Recreational Geography]*. Moscow: Vlados. (In Russ.).
7. Nikol'skaja, E. Yu., & Titievskaja, E. M. (2014). Aktual'naja problemy razvitiya gostinichnogo biznesa [Current problems of hotel business development]. *Put' nauki [The path of science]*, 6, 54-57. (In Russ.).
8. Oborin, M. S. (2020). Upravlenie innovatsiyami v gostinichnoj industrii [Hospitality innovation management]. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 14(4), 37-43. doi: 10.24411/1995-0411-2020-10403. (In Russ.).
9. Orlovskaja, V. P., & Fomichev, V. I. (2011). *Innovacii v social'no-kul'turnom servise i turizme [Innovations in social and cultural services and tourism]: A tutorial*. St.Petersburg: SPbGIEU. (In Russ.).
10. Sokirskaja, N. V., & Pavlichuk K. I. (2020). Innovacii v gostinichnom i restorannom biznese [Innovations in the hotel and restaurant business]. *Molodaj uchenyj [Young scientist]*, 21(311), 190-193. (In Russ.).
11. Fedulin, A. A., Pogrebova, E. S., Afanasiev, O. E., & Afanasieva, A. V. (2023). Formy i napravleniya organizatsii i realizatsii obshchestvenno-poleznykh turistskikh programm dlya molodjozhi [Socially beneficial tourism programs for young people: the forms and directions of their organization and implementation]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 17(3/105), 5-20. doi: 10.5281/zenodo.8140211. (In Russ.).